

TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS INFECCIOSAS NAS MACRORREGIÕES BRASILEIRAS E O IMPACTO NA SAÚDE PÚBLICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 09/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11169103

Beatriz Soares Ribeiro Vilaça¹; Maria Teresa Borges Araújo¹; Fernando Yamamoto Chiba²; Tânia Adas Saliba²; Cléa Adas Saliba Garbin²; Suzely Adas Saliba Moimaz²

RESUMO

Objetivo: Avaliar dados secundários das Doenças de Notificação Compulsória reemergentes no Brasil. **Métodos:** Trata-se de um estudo transversal, ecológico, quantitativo. Empregou-se os dados das Doenças de Notificação Compulsórias disponíveis na plataforma DATASUS (Tabnet), na aba de Doenças e Agravos de Notificação, entre os anos de 2018 a 2023 para análise estatística. Como critério de inclusão foi utilizado um estado de cada região do Brasil com maior número populacional, sendo: Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Resultados: As doenças analisadas foram: Dengue, Hanseníase, Hepatites Virais, Meningite, Sífilis Adquirida; Congênita; em Gestante e Tuberculose. No panorama geral a Dengue apresentou com maior número de casos (73%) seguido da Sífilis Adquirida e Tuberculose (9%). Entre os cinco

estados selecionados, São Paulo se destaca como o mais populoso e com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), enquanto o Mato Grosso ocupa uma posição mais baixa, em 16º lugar. **Conclusão:** Essa disparidade socioeconômica reflete-se nos padrões de incidência das doenças estudadas. Destaca-se a importância da implementação de medidas de prevenção e promoção da saúde, juntamente com uma compreensão precisa do perfil epidemiológico dessas doenças, como uma etapa crucial na diminuição dos casos de reemergência dessas doenças.

Descritores: Doenças Transmissíveis Emergentes; Notificação de Doença; Transição Epidemiológica.

Descriptors: Communicable Diseases Emerging; Disease Notification; Health Transition

Descriptores: Enfermedades Transmisibles Emergentes; Notificación de Enfermedades; Transición de la Salud

Introdução

Popularmente conhecido o termo doença se enquadra como uma junção de sinais e sintomas que possuem suas especificidades capazes de afetar o ser vivo e alterar o seu estado normal de saúde. De acordo a Organização Mundial de Saúde (OMS) “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não a mera ausência de moléstia ou enfermidade”¹.

Diversos fatores podem impactar a saúde, como agentes patológicos de origem animada ou inanimada, as características inatas ou adquiridas pelo ser humano e também o ambiente em que ele vive². Desse modo, é imprescindível que a atenção esteja voltada para duas áreas específicas no controle das doenças, como: (1) a detecção ou descoberta de novos problemas de saúde e novos agentes infecciosos; (2) a alteração no comportamento epidemiológico de doenças existentes³.

Esses focos podem ser apresentados com caráter emergentes e reemergentes. Sendo a primeira entendida como resultado de novos agentes etiológicos, cepas ou mecanismos de transmissão, capazes de causar alteração no estado de saúde do indivíduo. As doenças emergentes podem apresentar um grande desafio para os sistemas de saúde e para a saúde pública, especialmente em termos de diagnóstico, tratamento e prevenção. Alguns exemplos de doenças emergentes incluem a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), a Gripe Suína (H1N1), a Zika e a COVID-19 ^{3,4}.

Doenças reemergentes são aquelas que foram controladas, mas voltaram a aparecer após um período de declínio. Isso pode acontecer devido a diversas causas, como mudanças no ambiente, condições socioeconômicas, resistência aos medicamentos e falta de vacinação, entre outras. Alguns exemplos de doenças reemergentes são a tuberculose, a coqueluche, o sarampo e a malária ³⁻⁵.

Ao encontro disso, o termo “transição epidemiológica” permite entender melhor a manifestação desse perfil das doenças reemergentes, já que se define com um processo de mudança nos padrões de saúde e doença de uma população, que ocorre ao longo do tempo e é influenciado por fatores demográficos e comportamentais, mudanças ecológicas, globalização, precariedade do sistema de saúde público e mutações dos agentes infecciosos. Esse processo está ligado às doenças como Esquistossomose, Dengue, HIV, Influenzas, infecções oportunistas, Difteria, mutações de vírus, bactérias entre outros patógenos ^{3,6}.

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são recomendados pelos órgãos internacionais e foram adotados pelo Brasil para produzir, coletar, armazenar, analisar e divulgar dados integrados e articulados sobre saúde, e principalmente, para superar dificuldades na coleta e gerenciamento de dados. Eles ajudam a produzir indicadores, auxiliar em tomadas de decisão, diagnosticar, gerir recursos humanos e financeiros, priorizar ações e produzir pesquisas ^{7,8}.

A geração de informações e sua divulgação para diversas finalidades e áreas, como de vigilância epidemiológica, assistenciais (atenção básica, hospitalares), nascimentos e mortalidades, ambulatoriais também faz parte das atribuições do SIS. E além disso, convertem dados em informações estratégicas para uma intervenção mais precisa às necessidades da população, monitoramento de doenças e agravos, e organização e controle de novas estratégias para as políticas públicas ^{2,9}.

Após o surgimento do DATASUS, através do decreto nº 100, de 16 de abril de 1991, houve investimentos em recursos humanos e tecnológicos, que permitiram a integração dos sistemas de informação em saúde e a criação de novos instrumentos e ferramentas, incluindo o TABNET, um tabulador que facilita a gestão e armazenamento dos dados dos inúmeros sistemas vinculados ao SIS, tais como: Sistema de informações de agravos de notificação (SINAN), Sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), Sistema de Informações em Saúde para Atenção Básica (SISAB), Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – Sivep) entre outros ^{2,10}.

A alimentação adequada do sistema de informação em saúde é de extrema importância para minimizar os impactos na saúde pública. Ao garantir a coleta, o armazenamento e a atualização regular dos dados de saúde, o sistema se torna uma ferramenta essencial para o monitoramento, a análise e a tomada de decisões embasadas na área da saúde. Com informações precisas e atualizadas, padrões, tendências e problemas de saúde emergentes podem ser identificados, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz garantindo uma melhor qualidade de vida ².

Desse modo, o objetivo deste estudo foi avaliar os dados secundários das Doenças de Notificação Compulsória (DNC) que estão reemergindo no Brasil e analisar na literatura científica as possíveis justificativas sobre a ascensão dessas doenças, uma vez que durante esse período foi possível

analisar a alimentação dos sistemas de saúde no decorrer do período pandêmico e pós-pandêmico.

Métodos

Trata-se de um estudo transversal, ecológico, quantitativo realizado com base nos dados coletados em âmbito nacional, disponíveis na plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único do Brasil (DATASUS), entre os anos de 2018 a 2023. Por se tratar de um estudo ecológico, desobriga a apreciação em Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com a concessão da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

Foi pesquisado nas bases de dados secundários das Doenças e Agravos de Notificação, por meio do Sistema de informações de agravos de notificação (SINAN), os respectivos números de casos de cada doença selecionada para o estudo disponível na plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único do Brasil (DATASUS). Através do portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram consultados o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o número populacional.

Como critério de inclusão, das cinco regiões do Brasil foram incluídos o estado com maior número populacional, segundo dados do IBGE do último censo realizado, sendo eles o estado do Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Foram selecionadas para o presente estudo oito das 42 doenças listadas na plataforma DATASUS (Tabnet), cinco delas na aba Epidemiológicas e Morbidade, na seção "Doenças e Agravos de Notificação – De 2007 em diante, já as doenças Aids, Hanseníase e Tuberculose que se apresentavam em seções isoladas. As doenças eleitas foram incluídas devido sua ascensão e caráter reemergente no país, sendo estas Dengue, Hanseníase, Hepatites Virais, Meningite, Sífilis Adquirida, Sífilis Congênita, Sífilis em Gestante e Tuberculose.

Os filtros utilizados para obtenção dos dados na plataforma citada foram <doença>, <abrangência geográfica>, <sexo>, <faixa etária>, <raça> e <ano da notificação>, e dessa forma obtivemos o número de 1.846,893 casos, durante o período de 2018 a 2023, os quais foram passados para uma planilha constando as informações coletadas.

Os dados foram registrados em planilhas eletrônicas, utilizando o software Microsoft Excel® 2019, e analisados empregando-se técnicas de estatística descritiva. O teste de correlação de Spearman foi realizado utilizando as variáveis taxas de incidência das doenças por número de habitantes e o IDH, através do software BioEstat® versão 5.3. As análises das variáveis quantitativas tiveram seus resultados apresentados sob a forma de quadros e figura.

Resultados

No presente estudo, houve o registro de 2018 a 2023 de 2.230.508 casos de DNC computados nos cinco estados do Brasil, sendo elas: Sífilis Congênita, Sífilis em Gestante, Sífilis Adquirida, Meningite, Hepatites Virais, Dengue, Tuberculose e Hanseníase.

A figura 1 apresenta o número de casos das doenças selecionadas durante o período de 2018 a 2023, apresentando a evolução temporal dos casos com declínio nos registros durante o período pandêmico, impactando diretamente na tabulação e quantificação dos dados. Além disso, foi possível observar a não alimentação regular de algumas doenças no período do estudo.

Figura 1. Evolução temporal do número de casos das DNC registrados pelo DATASUS dos estados brasileiros nos últimos cinco anos. Brasil, 2023.

Elaboração própria

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único do Brasil – DATASUS/Tabnet (2023).

Durante os respectivos períodos analisados das doenças selecionadas no estudo, a Dengue registrou o maior número de casos, com 1.623.361 (73%), seguida pela Sífilis Adquirida, com 205.481 (9%), e Tuberculose, com 190.413 (9%). Em seguida, a Sífilis em Gestante, Hepatites Virais, Meningite e Sífilis Congênita, respectivamente, em conformidade com o Quadro 1.

Quadro 1. Distribuição dos registros de DNC, segundo os estados brasileiros, durante o período 2018 a 2023. Brasil, 2023.

Doenças	Amazonas	Bahia	Mato Grosso	Rio Grande do Sul	São Paulo	Total	Ano de registros
Dengue	26188	222738	111210	85443	117778	162336	2018 a 2022
Hanseníase	2265	11555	21296	622	7401	43139	2018 a 2023

Hepatitis Virais	2597	2499	1522	13325	16871	36814	2018 a 2020
Menigitite	658	1633	502	3913	24376	31082	2018 a 2022
Sífilis Adquirida	12567	22173	5320	48499	116922	205481	2018 a 2021
Sífilis Congênita	2083	3628	625	6402	12573	25311	2018 a 2021
Sífilis em Gestante	5920	10129	2865	14602	41391	74907	2018 a 2021
Tuberculose	19823	26253	6780	32199	105358	190413	2018 a 2023

Elaboração própria

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único do Brasil – DATASUS/Tabnet (2023).

Os dados revelam diferenças marcantes entre os cinco estados brasileiros. O estado de São Paulo se destaca como o mais populoso e com o melhor IDH, enquanto o Mato Grosso ocupa a 16ª posição. A Bahia, apesar de ter uma população considerável, apresenta um IDH mais baixo. Mato Grosso e Rio Grande do Sul têm um IDH semelhante, mas o último está melhor classificado nacionalmente. O Amazonas, embora tenha uma população menor, também tem um IDH considerável. Esses números destacam as

disparidades socioeconômicas dentro do Brasil como demonstrado no Quadro 2.

Quadro 2. Número de habitantes dos estados brasileiros e o respectivo IDH, segundo IBGE 2022. Brasil, 2024.

	Número de habitantes	IDH	Ranking Nacional
Amazonas	3941613	0,7	14°
Bahia	14141626	0,691	4°
Mato Grosso	3658649	0,771	16°
Rio Grande do Sul	10882965	0,771	6°
São Paulo	44411238	0,806	1°

Elaboração própria

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2022).

Os resultados da análise de correlação entre as doenças e o IDH, conforme demonstrado no Quadro 3, revelam correlações moderadas nos casos de Dengue e Meningite, assim como uma correlação negativa moderada nos casos de Hanseníase, entretanto os altos valores de p-valor indicam que não houve significância nos resultados.

Quadro 3. Taxa de incidência das doenças por 1.000 habitantes em cada brasileiro. Brasil, 2024.

	Amaz onas	Bahia	Mato Grosso	Rio Grand	São Paulo	r	p- valor
--	----------------------	--------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------	---------------------

				e do Sul			
Dengue	6.64	15.75	30.40	7.85	26.52	0.4617	0.4337
Hanseníase	0.57	0.82	5.82	0.06	0.17	-0.4104	0.4925
Hepatites Virais	0.66	0.18	0.42	1.22	0.38	0.2052	0.7406
Meningite	0.17	0.12	0.14	0.36	0.55	0.8208	0.0885
Sífilis Adquirida	3.19	1.57	1.45	4.46	2.63	0.1026	0.8696
Sífilis Congênita	0.53	0.26	0.17	0.59	0.28	0.1026	0.8696
Sífilis Em Gestante	1.50	0.72	0.78	1.34	0.93	0.2052	0.7406
Tuberculose	5.03	1.86	1.85	2.96	2.37	-0.0513	0.9347

Teste de correlação – Spearman

No panorama geral das doenças analisadas, destaca-se que a população feminina do estudo apresentou o maior número de casos, representando 52% do total. Foi observado também que 47% dos indivíduos afetados

pertenciam à categoria de cor branca. Além disso, chama a atenção o fato de que a faixa etária mais prevalente foi de 20 a 39 anos, correspondendo a 39% dos casos registrados.

Ao segmentar as doenças por sexo em todos os estados do estudo, nota-se que o sexo feminino foi mais afetado na Sífilis em Gestante (100%), Sífilis Congênita (47%) e Dengue (55%). Por outro lado, o sexo masculino apresentou maior prevalência nas doenças Hanseníase (54%), Meningite (57%), Hepatites Virais (58%), Sífilis Adquirida (61%) e Tuberculose (70%).

Quando classificadas por raça, verificou-se que na Sífilis em Gestante, a cor da pele parda teve maior prevalência (43%), assim como na Sífilis Congênita (39%). Na Sífilis Adquirida, a maioria dos casos foi registrada em indivíduos com a cor da pele branca (41%), assim como na Meningite (55%), Hepatites Virais (50%) e na Dengue (50%). Já na Tuberculose, a cor da pele parda apresentou maior prevalência (42%), assim como na Hanseníase (54%).

Com relação as faixas etárias, temos que na Sífilis em Gestante, a faixa etária de 20-39 anos apresentou maior prevalência (75%) assim como na Sífilis Adquirida (58%), Tuberculose (46%) e Dengue (36%). Na Sífilis Congênita, a maioria dos casos ocorreu até 6 dias de vida (98%). Na Meningite, a faixa etária de 1-4 anos foi a mais afetada com 19% dos casos. Já na faixa etária de 40-59 anos, as doenças Hepatites Virais e Hanseníase, respectivamente, com 48% e 43% tiveram maior prevalência.

Os registros dos cinco estados presentes no estudo apresentaram em ordem crescente o seguinte número de casos para as oito doenças: São Paulo registrou 1.502.674 casos (67%), Bahia 300.608 casos (13%), Rio Grande do Sul 205.005 casos (9%), Mato Grosso 150.120 casos (7%) e o estado do Amazonas registrou 72.101 casos (3%). Em total, foram registrados 2.230.508 casos.

No presente estudo notou-se uma limitação significativa no qual durante esse período a doença Aids na sua totalidade não possuía seus dados

disponíveis e devido a isso não foi computada nos resultados.

No presente estudo, foi observada uma limitação significativa, no qual os dados completos sobre a doença AIDS não estavam disponíveis resultando na sua não computação. Além disso, algumas doenças não estavam completamente registradas até a data do estudo, o que impossibilitou uma compreensão precisa da situação dos estados e das doenças.

Discussão

O presente estudo foi realizado a partir de dados disponíveis na plataforma DATASUS, os quais são tabulados e analisados pela ferramenta TABNET, a qual facilita a gestão e armazenamento dos dados dos inúmeros sistemas vinculados ao SIS. Foram incluídas oito doenças que se enquadram como Doenças Notificações Compulsórias de cunho reemergente no território brasileiro, entre anos de 2018 a 2023.

No panorama geral da pesquisa, foi identificado que o sexo predominante era feminino, representando 52% do total. Além disso, a faixa etária mais acometida foi de 20 a 39 anos, correspondendo a 39% dos casos registrados. Quanto à cor/etnia, os indivíduos brancos representaram 47%. Levorato e colaboradores¹¹ demonstraram a predisposição do sexo feminino, com a faixa etária 26 a 49, associado a uma maior procura dos serviços de saúde o que favorece a detecção precoce e tratamento das doenças^{12,13}.

Esses resultados demonstram que o sexo masculino tem uma baixa tendência em buscar por atendimento de saúde, podendo acarretar assim um diagnóstico tardio. Quando diagnosticadas precocemente tais doenças podem ser controladas ou tratadas, o que favorece a redução dos custos ao sistema de saúde pública^{11,14}.

É importante ressaltar que a saúde é uma preocupação que afeta ambos os sexos, e generalizar o comportamento individual para toda a população

pode ser inadequado. Embora existam estudos mostrando que os homens usam menos os serviços de saúde do que as mulheres, essas tendências podem variar dependendo de fatores culturais, sociais e comportamentais ¹⁴.

A disparidade regional no Brasil tem contribuído para o aumento dos casos de doenças classificadas como reemergentes. Embora haja uma tendência à diminuição dessas doenças em escala nacional, é importante reconhecer que a vasta extensão territorial do Brasil e as disparidades socioeconômicas exercem uma influência direta no Índice de Desenvolvimento Humano das diversas regiões do país. Esses fatores têm sido apontados como principais causas dessa discrepância, influenciando a capacidade de acesso a serviços de saúde de qualidade e a implementação eficaz de medidas preventivas, resultando em um cenário propício para o ressurgimento de doenças antes controladas^{4,15}.

Atualmente no Brasil, a dengue é reconhecida como uma das principais doenças endêmicas no país. Conforme demonstrado neste estudo, a Dengue destacou-se em primeiro lugar em todos os estados com maior número, e com relação às macrorregiões temos que o Sudeste apresentou o maior número de casos (73%) o que está em consonância com os últimos registros do Ministério da Saúde o qual apresentou um aumento significativo de 30% no número de casos prováveis de dengue no ano 2023 em comparação com o mesmo período de 2022 em todo Brasil, o que demonstra o aumento exponencial do número de casos nas últimas décadas. Invariavelmente, pode-se referir esse grande número à região Sudeste por ser a região mais industrializada e populosa do país ¹⁶⁻¹⁸.

Tal como a Dengue, a Tuberculose enquadrou-se como um grave problema de saúde pública nacional, sendo responsável por impactar consideravelmente as taxas de mortalidade por doenças infectoparasitárias ^{19,20}. Esse aumento, hoje, pode ser justificado por inúmeros fatores, tais como fator migratório devido aos conflitos armados

entre países como o que ocorre na Ucrânia e Rússia, fazendo com que milhões de refugiados atravessem as fronteiras para os países vizinhos em busca da sobrevivência ²¹.

Ao contrário dos outros estados, onde a Tuberculose ou a Sífilis Adquirida eram as segundas doenças mais prevalentes, no Mato Grosso, a hanseníase ocupou o segundo lugar, representando 14% dos casos em seu território e registrando o maior número de casos da doença (49%), seguido pela Bahia (27%) em comparação com os demais estados. Mesmo apresentando um decréscimo nos últimos anos, continua sendo um problema de saúde pública, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que torna sua erradicação desafiadora ^{15,22}.

Um ponto crucial a ser apontado são os inúmeros casos em brancos/ignorados registrados durante o período de 2018 a 2023. No total foram 396.737 notificações computadas em branco/ignorados, seguindo as variáveis sexo, raça e faixa etária. Foi possível observar que a variável raça (99%) foi a que mais apresentou registros seguido do sexo. Esse exorbitante número pode estar fortemente relacionado com a questão da falha/dificuldade da autodeclaração, assim como pelo momento pandêmico vivenciado durante os anos 2020 a 2022, gerando assim limitações no sistema para a completude dos dados ²³.

Os estados com maior detecção ignorada foram São Paulo (69%), Bahia (17%) e Rio Grande do Sul (10%). Tal fato, também, pode estar diretamente relacionado com as falhas na alimentação dos sistemas de informação, que para o seu perfeito funcionamento torna-se inerente às informações fornecidas pelos municípios para o seu preenchimento, bem como a capacitação dos indivíduos responsáveis pela alimentação do SIS, de modo que a falta de capacitação afeta diretamente o sistema, uma vez que para o seu perfeito desempenho faz necessários profissionais capacitados ¹⁵.

O grande número de notificações demonstradas no presente estudo pode estar associado aos inúmeros fatores que certamente estão envolvidos na determinação da emergência e reemergência de doenças infecciosas na sociedade como no processo de urbanização que leva à aglomeração desencadeando outros fatores como sumarizados no Quadro 4. Assim, compreender a transição epidemiológica nesse cenário permite entender os padrões de ocorrência das doenças, a forma como elas se modificam ao longo do tempo e causas da morte ^{3,4,6,24,25}.

Quadro 4: Fatores que interferem na emergência e/ou reemergência das doenças infecciosas

Fatores principais	Fatores específicos	Exemplos
Mudanças ecológicas, desenvolvimento econômico e manipulação da terra	Agricultura, represas, desmatamentos, alterações nos ecossistemas hídricos, secas, enchentes e outros	Esquistossomose, leishmaniose e arboviroses
Demografia e comportamento humano	Crescimento populacional e migrações, guerras e conflitos civis, adensamento populacional, comportamento sexual, uso de drogas venosas	HIV, dengue e hepatite
Globalização (comércio e viagens internacionais),	Movimento internacional de pessoas e produtos; internacionalização	Malária, disseminação de mosquitos vetores, cólera e dengue, influenza, hepatites,

indústria e tecnologia	do suprimento de alimentos, mudanças no processamento e empacotamento de alimentos, transplante de órgãos e tecidos, imunossupressores, uso inadequado de antibióticos	doença de Chagas, infecções oportunistas (em imunossuprimidos)
Adaptação e mudança dos agentes infecciosos	Evolução dos microrganismos, pressão seletiva e desenvolvimento de resistência	Variações naturais/mutações em vírus, bactérias, resistência aos antimicrobianos, antivirais, antimaláricos e pesticidas
Saúde pública	Saneamento e controle de vetores inadequados, cortes nos programas de prevenção	Cólera, dengue, difteria

Fonte: Dias³

Assim, devido ao mundo estar cada vez mais globalizado faz necessário reconhecer a sinergia existente entre os ecossistemas sociais, ecológicos e biológicos e a persistência de condições inadequadas de vida, as doenças atuais e a emergência e reemergência de doenças infecciosas. Desse modo, o entendimento das mudanças nos padrões epidemiológicos deve ser abordado pelo SIS, no que tange a alimentação dos dados, e aos profissionais de saúde no parâmetro de diagnóstico, tratamento e perfil da transição epidemiológica no momento atual³.

Conclusão

A análise abrangente das Doenças de Notificação Compulsória reemergentes no Brasil, evidencia a urgência de ações efetivas para combater esse cenário preocupante de saúde pública. A predominância de doenças como Dengue, Sífilis Adquirida e Tuberculose, aliada à disparidade socioeconômica entre os estados, destaca a necessidade de medidas preventivas e de promoção da saúde. Investir em uma compreensão mais profunda do perfil epidemiológico dessas enfermidades e na implementação de políticas públicas abrangentes é fundamental para conter a reemergência dessas doenças e promover uma saúde mais equitativa em todo o país.

Referências

1. Feio A, Oliveira CC. Conceptual convergences and divergences in health education. *Saúde e Sociedade*. 2015;24(2):703–15.
2. Farranha AC, Rodrigues LC, Bataglia MB. O direito à informação em saúde diante da base de dados do DATASUS: desafios jurídicos e políticos em tempos de COVID-19. *Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário*. 2022;11(1):32–47.
3. Dias SRC. A (re)emergência das doenças nas sociedades contemporâneas The (re)emergence of diseases in the contemporaneous societies. *Sapiens*. 2020;2(2):7–24.
4. Carmo EH. Emergências de saúde pública: breve histórico, conceitos e aplicações. *Saúde em Debate*. 2020;44(spe2):9–19.
5. Luna EJA. A emergência das doenças emergentes e as doenças infecciosas emergentes e reemergentes no Brasil. *Revista Brasileira de Epidemiologia*. 2002;5:229–43.
6. Martins TCF, Silva JHCM, Máximo GC, Guimarães RM. Transition of morbidity and mortality in Brazil: a challenge on the thirtieth anniversary of the SUS. *Ciência e Saúde Coletiva*. 2021;26(10):4483–96.

7. Machado CS, Cattafesta M. Benefícios, dificuldades e desafios dos sistemas de informações para a gestão no Sistema Único de Saúde. *Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde*. 2019;21(1):124–34.
8. Saraiva LIM, Ramos FAS, Santos GF, Vetorazo JVP. Sistemas de informação em saúde, o instrumento de apoio à gestão do SUS: aplicabilidade e desafios. *Revista Eletrônica Acervo Enfermagem*. 2021;9:e6418.
9. Coelho Neto GC, Chioro A. After all, how many nationwide Health Information Systems are there in Brazil? *Cadernos de Saúde Publica*. 2021;37(7):e00182119.
10. Siqueira AF, Castro FS. Doenças de notificação compulsória no laboratório Escola da Pontifícia Universidade Católica de Goiás no ano de 2018. *Revista Brasileira Militar de Ciências*. 2020;6(15):67-72.
11. Levorato CD, Mello LM, Silva AS, Nunes AA. Fatores associados à procura por serviços de saúde numa perspectiva relacional de gênero. *Ciência e Saúde Coletiva*. 2014;19(4):1263–74.
12. Araújo VEM, Bezerra JMT, Amâncio FF, Passos VMA, Carneiro M. Aumento da carga de dengue no Brasil e unidades federadas, 2000 e 2015: análise do Global Burden of Disease Study 2015. *Revista Brasileira de Epidemiologia*. 2017;20(1):205–16.
13. Teixeira MG, Costa MCN, Paixão ES, Carmo EH, Barreto FR, Penna GO. The achievements of the SUS in tackling the communicable diseases. *Ciência e Saúde Coletiva*. 2018;23(6):1819–28.
14. Chaves JB, Fernandes SCS, Bezerra DS. A ausência masculina na atenção primária à saúde: uma análise da teoria da ação planejada. *Estudos Interdisciplinares em Psicologia*. 2018;9(3):38.
15. Ribeiro MD, Silva JC, Oliveira S. Estudo epidemiológico da hanseníase no Brasil: reflexão sobre as metas de eliminação. *Revista Panamericana de Salud Pública*. 2018;42:1–7.
16. Navarro MBMA, Filgueiras ALL, Coelho H, Asensi MD, Lemos E, Sidoni M, et al. Doenças emergentes e reemergentes, saúde e ambiente. In: Minayo MCS, Miranda AC, organizadores. *Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós*. FIOCRUZ; 2002. p. 37–49

17. Oneda RM, Basso SR, Frasson LR, Mottecy NM, Saraiva L, Bassani C. Epidemiological profile of dengue in Brazil between the years 2014 and 2019. *Revista da Associação Médica Brasileira*. 2021;67(5):731–5.
18. Ministério da Saúde (BR). São Paulo registrou 201 mil casos prováveis de dengue em 2023, entre janeiro e abril [Internet]. 2023 [citado 25 maio 2023]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-para-os-estados/sao-paulo/2023/maio/sao-paulo-registrou-201-mil-casos-provaveis-de-dengue-em-2023-entre-janeiro-e-abril>
19. Mendes AM, Bastos JL, Bresan D, Leite MS. Situação epidemiológica da tuberculose no Rio Grande do Sul: Uma análise com base nos dados do Sinan entre 2003 e 2012 com foco nos povos indígenas. *Revista Brasileira de Epidemiologia*. 2016;19(3):658–69.
20. Santos ML, Coeli CM, Batista JDL, Braga MC, Albuquerque MFPM. Factors associated with underreporting of tuberculosis based on data from Sinan Aids and Sinan TB. *Revista Brasileira de Epidemiologia*. 2018;21:e180019.
21. Baggaley RF, Nazareth J, Divall P, Pan D, Martin CA, Volik M, et al. National policies for delivering tuberculosis, HIV and hepatitis B and C virus infection services for refugees and migrants among Member States of the WHO European Region. *Journal of Travel Medicine*. 2023;30(1):taac136.
22. Ministério da Saúde (BR). Mato Grosso lidera casos de hanseníase do Centro-Oeste [Internet]. 2023 [citado 25 maio 2023]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-para-os-estados/mato-grosso/2023/fevereiro/mato-grosso-lidera-casos-de-hanseniase-do-centro-oeste>
23. Rocha MS, Bartholomay P, Cavalcante MV, Medeiros FC de, Codenotti SB, Pelissari DM, et al. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan): principais características da notificação e da análise de dados relacionada à tuberculose. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. 2020;29(1):e2019017.
24. Fajersztajn L, Veras M, Nascimento Saldiva PH. Como as cidades podem favorecer ou dificultar a promoção da saúde de seus

moradores? Estudos Avancados. 2016;30(86):7–27.

25. Andrade RLM, Spala MR, Silva G, Ribeiro FAS, Bertolde AI, Dantas A, et al. Compulsorily notifiable diseases and health problems and socio-environmental conditions: an ecological study, Espírito Santo, Brazil, 2011-2015. *Epidemiologia e Servicos de Saude*. 2021;30(2):e2020324.
-

¹<https://orcid.org/0000-0003-4218-8796>
e-mail: beatriz.sr.vilaca@unesp.br

¹<https://orcid.org/0000-0002-6866-1345>
e-mail: mtb.araujo@unesp.br

²<https://orcid.org/0000-0002-5561-9586>
email: fernando.chiba@unesp.br

²<https://orcid.org/0000-0003-1327-2913>
email: tania.saliba@unesp.br

²<https://orcid.org/0000-0001-5069-8812>
email: clea.saliba-garbin@unesp.br

²<https://orcid.org/0000-0002-4949-529X>
email: suzely.moimaz@unesp.br

¹Discente do Programa de Saúde Coletiva em Odontologia Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho- Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva em Odontologia, Araçatuba, SP, Brasil.

²Docente do Programa de Saúde Coletiva em Odontologia, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho- Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva em Odontologia, Araçatuba, SP, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!